

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/389030796>

SAINDO DA CRISE – Estudo de Caso de Empresas Brasileiras que se recuperaram após um processo de Recuperação Judicial

Article · December 2024

CITATIONS

0

1 author:

Valter Marcondes Bento Leite
Unifaccamp

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

RESUMO

Este artigo aborda a importância da resiliência organizacional em empresas que enfrentaram crises significativas, detalhando estudos de caso de recuperações judiciais no Brasil. A análise inclui as etapas formais do processo de recuperação judicial e extrajudicial conforme a Lei nº 11.101/2005, exemplificando com as histórias de sucesso da **Oi S.A.**, **Eternit S.A.** e **Restoque S.A.** (atualmente Veste S.A.). Cada caso é explorado em termos de causas da crise, estratégias adotadas, implementação de medidas e resultados pós-recuperação. O estudo destaca os fatores comuns para o sucesso, como transparência, inovação e eficiência operacional. O quadro das etapas do processo, com os correspondentes artigos da lei, fornece um panorama das práticas necessárias para a recuperação eficaz.

Palavras-Chave: resiliência, crise, etapas do processo, estratégias.

ABSTRACT

This article addresses the importance of organizational resilience in companies that have faced significant crises, detailing case studies of judicial recovery in Brazil. The analysis includes the formal stages of the judicial and extrajudicial recovery process according to Law No. 11.101/2005, exemplified by the success stories of Oi S.A., Eternit S.A., and Restoque S.A. (currently Veste S.A.). Each case is explored in terms of crisis causes, strategies adopted, implementation of measures, and post-recovery results. The study highlights common factors for success, such as transparency, innovation, and operational efficiency. The framework of process stages, with corresponding articles of the law, provides an overview of the necessary practices for effective recovery.

Keywords: resilience, crisis, process stages, strategies.

1. INTRODUÇÃO

A resiliência organizacional é fundamental para a sobrevivência e o sucesso das empresas em ambientes caracterizados por constantes transformações e incertezas. Em momentos de crise, essa resiliência é desafiada, exigindo que as organizações implementem respostas estratégicas para assegurar a continuidade de suas operações e sua recuperação a longo prazo.

A recuperação judicial, bem como a extrajudicial despontam como ferramentas importantes no contexto brasileiro, fornecendo caminhos estruturados para que empresas em dificuldade possam reorganizar suas finanças e restabelecer a confiança dos stakeholders.

Este estudo se propõe a analisar exemplos concretos de recuperação, tanto judicial quanto extrajudicial, para entender as práticas que contribuíram para o sucesso dessas reestruturações. No Brasil, a Lei nº 11.101/2005 delinea as etapas e os critérios para processos de recuperação judicial e extrajudicial, estabelecendo um roteiro que busca equilibrar a proteção dos credores e a continuidade das operações empresariais. Além disso, o estudo inclui um exemplo de recuperação extrajudicial (Restoque S.A.), uma alternativa que permite às empresas reestruturar suas dívidas por meio de negociações com credores, sem intervenção direta do judiciário, e que pode ser mais ágil e menos onerosa em determinados contextos.

O artigo explora três estudos de caso: Oi S.A., Eternit S.A., e Restoque S.A. (atualmente Veste S.A.), cada uma com uma trajetória distinta de crise e recuperação. A análise inclui as causas das crises enfrentadas, as estratégias adotadas para reverter o cenário de declínio e os resultados obtidos em cada situação. Em todos os casos, a implementação de práticas como transparência com os credores, inovação e eficiência operacional contribuiu para o sucesso do processo de recuperação. Assim, este trabalho busca fornecer uma visão abrangente sobre os fatores que impulsionam a recuperação organizacional, oferecendo insights que podem orientar gestores e acadêmicos interessados em estratégias de resiliência organizacional e gestão de crises.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo inclui a seleção de casos de empresas que enfrentaram crises reconhecidas, como enfrentaram a crise, confrontando obras existentes sobre o assunto, valendo-se dos processos judiciais, relatórios públicos, artigos acadêmicos e obras literárias.

Cada caso é analisado considerando da seguinte forma:

- A natureza da crise.
- A resposta inicial da empresa.
- Estratégias de recuperação adotadas.
- Resultados e impactos de longo prazo.

A métrica aplicada para analisar a performance em processos de recuperação judicial é baseada na legislação brasileira, particularmente a Lei nº 11.101/2005. Essa métrica é dividida em etapas-chave que refletem o progresso de uma empresa ao longo do processo de recuperação. A avaliação inclui:

Petição Inicial e Aprovação - Análise da solicitação inicial e sua aceitação pelo judiciário, que indica a seriedade da crise enfrentada e a viabilidade inicial do plano proposto. O tempo e a qualidade dessa fase são cruciais para a confiança dos credores e stakeholders.

Apresentação do Plano de Recuperação - Refere-se à capacidade da empresa de elaborar um plano detalhado e realista dentro do prazo legal de 60 dias. A clareza e a abrangência do plano influenciam a confiança dos credores e a viabilidade da recuperação.

Assembleia Geral de Credores - Momento em que os credores avaliam, discutem e votam o plano de recuperação. A adesão e o consenso demonstram o grau de aceitação do plano e a expectativa de sucesso.

Implementação das Medidas - Mede a execução eficaz das estratégias aprovadas, incluindo cortes de custos e renegociações. O cumprimento das metas dessa etapa reflete na continuidade das operações.

Relatório de Progresso - A apresentação periódica de relatórios assegura transparência e reforça a confiança dos credores e do mercado. Esse processo de monitoramento contínuo permite ajustes necessários para o sucesso da implementação.

Encerramento do Processo - Avalia se a empresa cumpriu as obrigações dentro do prazo de até 2 anos. A finalização bem-sucedida é um indicativo de estabilidade e solvência.

Performance Pós-Recuperação - Examina a estabilidade financeira e o crescimento da empresa nos anos seguintes ao término do processo. Essa análise é essencial para verificar se a recuperação foi sustentável a longo prazo e se resultou em retorno à lucratividade e saúde da empresa.

A análise das recuperações judiciais exige uma estrutura clara e critérios específicos para avaliar o sucesso das estratégias de reestruturação. Os quadros a seguir detalham as etapas legais do processo de recuperação judicial no Brasil e os principais fatores de análise para medir a performance dessas ações. O primeiro quadro apresenta as etapas legais previstas na Lei nº 11.101/2005, destacando cada fase e o artigo correspondente, que orienta a execução formal do processo. Já o segundo quadro estabelece uma métrica de performance aplicada a processos de recuperação, abordando não apenas o cumprimento legal, mas também a efetividade das ações estratégicas de reestruturação adotadas pelas empresas.

QUADRO 1: DE MÉTRICA PARA ANÁLISE DE PERFORMANCE EM RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

MÉTRICA	DESCRIÇÃO	ETAPA DO PROCESSO	EXEMPLO DE PERFORMANCE
Petição Inicial e Aprovação	Pedido de recuperação judicial e aprovação pelo juiz.	Início do processo.	Pedido aceito com aprovação rápida do plano.
Apresentação do Plano de RJ	Plano de recuperação apresentado aos credores.	60 dias após a concessão	Plano aprovado pela maioria dos credores
Assembleia Geral de Credores	Discussão e votação do plano de recuperação.	Conforme o cronograma do processo	Alta adesão e consenso entre credores
Implementação das Medidas	Medidas estratégicas adotadas para reestruturação (corte de custos, renegociação de dívidas).	Durante o plano	Implementação bem-sucedida, sem atrasos significativos

Relatórios de progresso	Monitoramento do cumprimento do plano de recuperação.	Durante o processo	Relatórios apresentados periodicamente
Encerramento do processo	Conclusão da recuperação judicial com cumprimento das metas.	Até 2 anos após a aprovação.	Empresa sai da recuperação com estabilidade financeira
Performance Pós-Recuperação	Análise de longo prazo da estabilidade e crescimento pós-recuperação	3-5 anos após o término do processo.	Crescimento sustentável e retorno à lucratividade.

Fonte: Lei nº 11.101/2005

QUADRO 2: ETAPAS DE UMA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OS ARTIGOS CORRESPONDENTES DA LEI 11.101/2005

ETAPA	DESCRIÇÃO	ARTIGO(S) DA LEI
Petição Inicial	Pedido forma de recuperação judicial apresentado ao judiciário	Art. 51
Deferimento do Processamento	Juiz analisa a petição e defere o processamento do pedido, iniciando o processo formalmente	Art. 52
Apresentação do Plano de Recuperação	Empresa deve apresentar o plano de recuperação detalhado para análise dos credores	Art. 53
Convocação da Assembleia de Credores	Convocação de uma reunião para discussão e votação do plano de recuperação.	Art. 56
Assembleia Geral de Credores	Assembleia em que os credores discutem e votam o plano de recuperação proposto pela empresa.	Art. 35 e 45
Implementação do Plano de Recuperação	Execução das medidas aprovadas para reestruturação financeira e operacional da empresa	Art. 59
Relatórios Periódicos	Empresa apresenta relatórios periódicos sobre o andamento da implementação do plano aos credores	Art. 66

Encerramento	da	Juiz encerra o processo de recuperação judicial	Art. 63
Recuperação Judicial		após o cumprimento das obrigações do plano	

Fonte: Lei 11.101/2005

Esses quadros servem como referência para interpretar os estudos de caso, ajudando a entender como as empresas analisadas neste artigo – Oi S.A., Eternit S.A., e Restoque S.A. – conduziram seus processos de recuperação e em que medida suas estratégias foram eficazes em cada etapa.

Cada caso – Oi S.A., Eternit S.A. e Restoque S.A. – é examinado segundo os seguintes critérios:

Petição Inicial e Aprovação - Esse critério avalia o momento em que a empresa faz seu pedido inicial de recuperação, judicial ou extrajudicial, e a sua aprovação. No caso da Oi S.A., por exemplo, a aprovação judicial deu início ao maior processo de recuperação judicial da história do Brasil, estabelecendo a base para a reestruturação de uma dívida massiva. Na Eternit S.A., o pedido foi motivado pela necessidade de adaptação às novas regulamentações que proibiam o uso de amianto. Já para a Restoque S.A., o processo de recuperação extrajudicial demonstrou uma alternativa que privilegiava negociações diretas com os credores.

Apresentação do Plano de Recuperação – Neste ponto, avalia-se a capacidade da empresa de apresentar um plano abrangente e viável, dentro do prazo legal, para lidar com suas dificuldades. A Oi S.A., por exemplo, desenvolveu um plano focado na venda de ativos e na renegociação de dívidas, enquanto a Eternit S.A. incorporou um plano voltado à inovação com produtos sustentáveis. A Restoque S.A., por sua vez, apresentou um plano que incluía o fechamento de lojas deficitárias e o aumento de capital, alinhado ao cenário de crise enfrentado pelo setor de moda durante a pandemia.

Assembleia Geral de Credores - Esse critério é especialmente relevante para as recuperações judiciais. A adesão dos credores ao plano reflete a viabilidade do processo. No caso da Oi S.A., a aprovação em assembleia foi um passo crucial que permitiu à empresa implementar seu plano de reestruturação. Da mesma forma, a Eternit S.A. obteve o consenso necessário, validando seu plano de diversificação e inovação. A Restoque S.A., em seu processo extrajudicial, também obteve a aprovação dos credores para as renegociações.

Implementação das Medidas - Este critério foca na eficácia com que as empresas implementaram as ações previstas em seus planos. A Oi, por exemplo, modernizou sua infraestrutura e investiu em fibra óptica, enquanto a Eternit migrou para produtos sem amianto e diversificou seu portfólio com telhas

fotovoltaicas. A Restoque, por sua vez, adotou medidas de otimização de custos e investiu em tecnologia digital, modernizando sua operação de maneira a manter sua competitividade no mercado.

Relatório de Progresso - A apresentação periódica de relatórios permitiu que todas as empresas mantivessem a transparência com seus credores e monitorassem o progresso. A Oi S.A. apresentou atualizações detalhadas durante todo o processo, assim como a Eternit e a Restoque, mantendo stakeholders informados e demonstrando o avanço na implementação das ações propostas.

Encerramento do Processo - O encerramento dos processos judicial e extrajudicial é um indicativo da estabilidade financeira e da capacidade de cumprir as obrigações acordadas. A Oi S.A. concluiu sua recuperação em 2022, a Eternit em 2020, e a Restoque, com seu processo extrajudicial, em 2022, cada uma alcançando as metas estabelecidas.

Performance Pós-Recuperação – Nesta etapa são avaliados a estabilidade e o crescimento de longo prazo de cada empresa após o término do processo. A Oi, após a recuperação, consolidou sua posição no setor de fibra óptica; a Eternit focou na sustentabilidade com seu novo portfólio de produtos; e a Restoque reposicionou-se no mercado de moda premium, com investimento em transformação digital.

3. ESTUDOS DE CASO

CASO 1: OI S.A.

A Oi S.A., uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil, enfrentou uma das mais complexas recuperações judiciais do país. Em junho de 2016, a empresa protocolou o pedido de recuperação judicial devido a uma dívida de R\$ 65,4 bilhões, tornando-se o maior caso de recuperação judicial da história brasileira.

A Oi S.A. foi fundada em 1998 como Telemar, resultado da privatização do setor de telecomunicações brasileiro e a divisão das antigas estatais em várias empresas regionais. A Oi se destacou como uma das maiores operadoras de telefonia fixa e, posteriormente, de telefonia móvel e internet.

Nos anos 2000, a Oi buscou consolidar sua presença no setor através de uma série de aquisições e fusões, a mais notável sendo a compra da Brasil Telecom em 2008. Essa expansão, porém, gerou uma grande carga de endividamento, que seria um fator significativo nas dificuldades financeiras subsequentes.

Com o avanço das tecnologias de comunicação e a popularização de novas plataformas, como a internet de alta velocidade, a Oi enfrentou dificuldades para se adaptar rapidamente. Além disso, o setor de telefonia fixa, principal fonte de receita da empresa, passou por um declínio.

A empresa teve problemas de governança e tomou decisões estratégicas que aumentaram seu endividamento, comprometendo sua capacidade de investimento em infraestrutura e serviços. O endividamento da Oi cresceu ainda mais com o aumento dos custos de operação e manutenção de uma estrutura defasada.

Em junho de 2016, com uma dívida de R\$ 65,4 bilhões, a Oi solicitou recuperação judicial, tornando-se o maior caso desse tipo no Brasil. A empresa buscava, assim, reestruturar suas operações e evitar a falência.

QUADRO 3 – LINHA DO TEMPO PARA A EMPRESA OI

ANO	EVENTO
1998	Fundação como Telemar após a privatização do setor de telecomunicações no Brasil.
2002	Expansão dos serviços de telefonia e criação da marca Oi para serviços móveis.
2008	Aquisição do Brasil Telecom, aumentando a presença nacional e a dívida da empresa.
2010	Expansão para internet de banda larga e outros serviços digitais, enfrentando concorrência.
2012	Enfrentando dificuldades tecnológicas e administrativas, com elevado endividamento.
2014	Queda de receitas e problemas com investimentos, agravando a situação financeira.
2016	Pedido de recuperação judicial devido a uma dívida de R\$ 65,4 bilhões.
2022	Conclusão da Recuperação Judicial, com foco em serviços de fibra óptica para recuperação.

CAMINHO PERCORRIDO PELA OI S.A. EM SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Petição Inicial e Aprovação - O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, formalizando o início do processo.

Apresentação do Plano de Recuperação - Dentro do prazo legal de 60 dias, a Oi apresentou um plano que incluía a renegociação das dívidas, venda de ativos não essenciais e reestruturação de suas operações.

Assembleia Geral de Credores - Em dezembro de 2017, após debates e revisões, a assembleia geral de credores aprovou o plano de recuperação com ampla maioria.

Implementação das Medidas - A Oi implementou diversas estratégias, como cortes de custos, modernização da infraestrutura e investimentos em serviços de fibra óptica, fundamentais para a recuperação e para se manter competitiva no mercado.

Relatório de Progresso - Durante o processo, a Oi apresentou relatórios periódicos detalhando o cumprimento das etapas planejadas e o avanço na reestruturação financeira.

Encerramento do Processo - Em dezembro de 2022, o processo de recuperação judicial foi encerrado com sucesso após o cumprimento das metas estabelecidas. A Oi conseguiu estabilizar sua situação financeira e melhorar sua competitividade no mercado.

Performance Pós-Recuperação - Após a recuperação judicial, a Oi focou em expandir seus serviços de internet de alta velocidade e modernizar sua estrutura. O impacto positivo dessas medidas pôde ser observado em um retorno gradual à lucratividade e em uma posição mais sólida no setor.

CAMINHO PARA O SUCESSO PÓS-CRISE

Venda de Ativos Não Essenciais - A Oi vendeu ativos considerados não estratégicos para reduzir seu endividamento e focar em áreas centrais de negócio. Em dezembro de 2020, a empresa vendeu sua operação móvel para um consórcio formado por Claro, TIM e Vivo por R\$ 16,5 bilhões.

Renegociação de Dívidas - A empresa renegociou suas dívidas com credores, convertendo parte dos passivos em participação acionária e alongando prazos de pagamento, o que aliviou a pressão financeira imediata.

Investimento em Fibra Óptica - A Oi direcionou seus investimentos para a expansão da rede de fibra óptica, visando atender à crescente demanda por internet de alta velocidade e serviços digitais. Essa estratégia buscou posicionar a empresa como líder no segmento de banda larga fixa.

Criação da V.tal - A Oi participou da criação da V.tal, uma empresa de infraestrutura de rede neutra, permitindo a monetização de sua infraestrutura de fibra óptica e atraindo novos investidores para o negócio.

Melhoria na Governança Corporativa - A empresa implementou práticas de governança mais robustas, visando maior transparência e eficiência na gestão, o que contribuiu para reconquistar a confiança de investidores e do mercado.

RESULTADOS

Em dezembro de 2022, a Oi encerrou seu processo de recuperação judicial após cumprir as obrigações estabelecidas no plano aprovado pelos credores. A dívida líquida foi substancialmente reduzida, e a empresa passou a focar em serviços de fibra óptica e soluções digitais, buscando sustentabilidade e crescimento a longo prazo.

A trajetória da Oi demonstra a importância de uma reestruturação abrangente, que incluiu a venda de ativos, foco em áreas estratégicas e melhoria na governança, para superar crises financeiras e reposicionar-se no mercado.

CASO 2: ETERNIT S.A.

A Eternit S.A., uma empresa tradicional do setor de materiais de construção, enfrentou uma crise significativa devido a mudanças no mercado e questões legais relacionadas ao uso de amianto. Em 2018, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial para reestruturar suas dívidas e operações.

Fundada em 1940, reconhecida pela produção de materiais de construção, especialmente telhas de fibrocimento, Ao longo de sua trajetória, enfrentou desafios significativos, incluindo questões legais e de saúde pública, que culminaram em uma crise financeira e no pedido de recuperação judicial.

QUADRO 4 – LINHA DO TEMPO PARA A EMPRESA ETERNIT

ANO	EVENTO
1940	Fundação da Eternit S.A., iniciando operações no setor de materiais de construção.
1948	Abertura de capital e listagem na Bolsa de Valores de São Paulo.
2006	Adesão ao Novo Mercado B3, comprometendo-se com práticas avançadas de governança corporativa.
2017	Supremo Tribunal Federal (STF) proíbe o uso de amianto no Brasil, afetando diretamente as operações da empresa.
2018	Pedido de Recuperação Judicial devido às dificuldades financeiras decorrentes da proibição do amianto.
2020	Início da produção de telhas fotovoltaicas, diversificando o portfólio com foco em sustentabilidade.
2024	Encerramento do processo de recuperação judicial, após cumprimento das obrigações estabelecidas.

A proibição do amianto pelo STF em 2017 impactou profundamente a Eternit, uma vez que o material era a principal matéria-prima de seus produtos. A empresa enfrentou desafios para adaptar suas operações e produtos à nova realidade, resultando em dificuldades financeiras que levaram ao pedido de recuperação judicial em 2018.

Durante o processo de recuperação, a Eternit implementou diversas estratégias, incluindo a transição para fibras alternativas no fibrocimento e o investimento em inovação, como o desenvolvimento de telhas fotovoltaicas. Essas medidas foram fundamentais para a reestruturação da empresa e sua adaptação às novas demandas do mercado.

Em agosto de 2024, a Justiça aprovou o encerramento do processo de recuperação judicial da Eternit, reconhecendo o cumprimento de todas as obrigações assumidas frente aos credores e a implementação bem-sucedida das medidas previstas no plano de recuperação.

A trajetória da Eternit exemplifica a capacidade de adaptação e resiliência empresarial diante de mudanças regulatórias e de mercado, destacando a importância da inovação e da diversificação de produtos para a sustentabilidade a longo prazo.

CAMINHO PERCORRIDO PELA ETERNIT S.A. EM SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Petição Inicial e Aprovação - O pedido de recuperação judicial foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, formalizando o início do processo.

Apresentação do Plano de Recuperação - Dentro do prazo estabelecido, a Eternit apresentou um plano que incluía a diversificação de produtos, com foco em materiais livres de amianto, e a venda de ativos não essenciais para reduzir o endividamento.

Assembleia Geral de Credores - Em setembro de 2018, a assembleia geral de credores aprovou o plano de recuperação, permitindo que a Eternit implementasse as medidas propostas.

Implementação das Medidas - A Eternit realizou a transição para produtos sem amianto, investiu em novas tecnologias e otimizou processos produtivos, além de renegociar dívidas com credores.

Relatório de Progresso - Durante o processo, a Eternit manteve uma comunicação transparente com stakeholders, apresentando relatórios periódicos sobre o andamento das ações e resultados alcançados.

Encerramento do Processo - Em dezembro de 2020, após o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano, a Justiça encerrou o processo de recuperação judicial da Eternit.

Performance Pós-Recuperação - Após sair da recuperação judicial, a Eternit consolidou sua posição no mercado de materiais de construção, oferecendo produtos inovadores e sustentáveis, retornando à lucratividade e fortalecendo sua imagem corporativa.

CAMINHO PARA O SUCESSO PÓS-CRISE

Substituição do Amianto por Fibras Alternativas - Eternit realizou a transição do uso de amianto para fibras alternativas, como a fibra de polipropileno, em seus produtos de fibrocimento. Essa adaptação foi essencial para manter a produção e atender às novas regulamentações ambientais.

Diversificação do Portfólio de Produtos - A empresa investiu no desenvolvimento de novos produtos, incluindo telhas fotovoltaicas, que incorporam tecnologia de geração de energia solar. Essa inovação permitiu à Eternit ingressar no mercado de energia renovável, ampliando suas fontes de receita.

Venda de Ativos Não Operacionais - Para reduzir o endividamento, a Eternit vendeu ativos não essenciais, o que contribuiu para a melhoria de sua posição financeira durante o processo de recuperação judicial.

Gestão Financeira Rigorosa - A empresa implementou um controle financeiro mais rigoroso, focando na redução de custos e na otimização de processos, o que foi fundamental para estabilizar suas finanças.

Negociações com Credores e Proteção Jurídica - A Eternit conduziu negociações cuidadosas com credores e buscou proteção jurídica contra possíveis processos futuros relacionados ao amianto, garantindo maior segurança para a continuidade de suas operações.

RESULTADOS

Em agosto de 2024, a Justiça aprovou o encerramento do processo de recuperação judicial da Eternit, reconhecendo o cumprimento de todas as obrigações assumidas frente aos credores e a implementação bem-sucedida das medidas previstas no plano de recuperação.

Com a diversificação de produtos e a entrada no mercado de energia renovável, a Eternit conseguiu se reposicionar competitivamente, reduzindo a dependência de um único produto ou mercado.

A empresa reduziu significativamente sua dívida, passando de R\$ 239 milhões no início do processo para um saldo final de R\$ 36,8 milhões, fortalecendo sua saúde financeira.

A trajetória da Eternit demonstra a importância da adaptação, inovação e gestão financeira eficaz na superação de crises empresariais, servindo como exemplo de resiliência e transformação no setor industrial brasileiro.

CASO 3: RESTOQUE S.A. (VESTE S.A.)

A Restoque S.A., uma empresa relevante no setor de moda, enfrentou dificuldades financeiras significativas devido à queda de consumo e à crise econômica. Em 2020, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial para reestruturar suas dívidas e garantir a continuidade de suas operações.

Fundada em 1982, consolidou-se como uma das principais empresas de moda premium no Brasil, detentora de marcas renomadas como Le Lis Blanc, Dudalina, John John, Bo.Bô e Rosa Chá. Ao longo de sua trajetória, a empresa passou por expansões significativas, mas também enfrentou desafios que culminaram em uma crise financeira e no pedido de recuperação extrajudicial.

QUADRO 5 – LINHA DO TEMPO PARA A EMPRESA ETERNIT

ANO	EVENTO
1982	Fundação da Restoque Comércio de Roupas Ltda.
1988	Criação da marca <i>Le Lis Blanc</i> , focada no público feminino de alto padrão.
2008	Aquisição da marca Bo.Bô e abertura de capital na BM&FBovespa.
2012	Aquisição da marca John John, ampliando o portfólio de marcas premium.
2014	Aquisição da Dudalina, fortalecendo a presença no segmento masculino e feminino.
2016	Tentativa de fusão com a InBrands, que não se concretizou.
2020	Pedido de recuperação extrajudicial devido a dificuldades financeiras agravadas pela pandemia
2022	Recebe aporte de R\$ 100 milhões e muda o nome para Veste S.A. Estilo.

A Restoque adotou uma estratégia agressiva de expansão por meio de aquisições de marcas renomadas, como Bo.Bô, John John e Dudalina. Embora essas aquisições tenham ampliado o portfólio e a presença de mercado, também resultaram em um aumento substancial do endividamento da empresa.

Desafios Operacionais e de Integração - A integração das marcas adquiridas apresentou desafios operacionais significativos. A necessidade de alinhar culturas corporativas distintas, sistemas de gestão e estratégias de mercado exigiu investimentos adicionais e tempo para consolidar as operações, impactando a eficiência e a lucratividade.

Impacto da Pandemia de COVID-19 - A pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, afetou gravemente o setor de varejo, especialmente o segmento de moda. Com a redução drástica do consumo e o fechamento temporário de lojas físicas, a Restoque viu seu faturamento cair significativamente, agravando sua situação financeira já fragilizada.

Pedido de Recuperação Extrajudicial - Em junho de 2020, a Restoque protocolou um plano de recuperação extrajudicial, visando renegociar uma dívida de aproximadamente R\$ 1,5 bilhão. O plano incluía a emissão de novas debêntures e um aumento de capital de R\$ 150 milhões.

Reestruturação e Mudança de Nome - Em dezembro de 2022, a empresa recebeu um aporte de R\$ 100 milhões e anunciou a mudança de nome para Veste S.A. Estilo, sinalizando uma nova fase de reestruturação e foco em crescimento sustentável.

A trajetória da Restoque S.A. exemplifica os desafios enfrentados por empresas em processos de expansão acelerada e a importância de uma gestão financeira sólida para sustentar o crescimento e enfrentar crises econômicas imprevistas.

CAMINHO PERCORRIDO PELA RESTOQUE S.A. EM SUA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Petição Inicial e Aprovação - O pedido de recuperação judicial foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciando formalmente o processo.

Apresentação do Plano de Recuperação - A Restoque apresentou um plano que incluía renegociação de passivos, fechamento de lojas deficitárias e uma revisão completa da estratégia de negócios, focando em marcas com maior rentabilidade.

Assembleia Geral de Credores - O plano de recuperação foi aprovado em assembleia pelos credores, permitindo que a empresa prosseguisse com a implementação das ações previstas.

Implementação das Medidas - A Restoque adotou medidas de otimização de custos, renegociação de contratos e modernização de canais digitais para aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência do consumidor.

Relatório de Progresso - Durante a execução do plano, a empresa apresentou relatórios regulares para mostrar transparência e o progresso das iniciativas aos credores e ao tribunal.

Encerramento do Processo - Em 2022, a Restoque concluiu com sucesso o processo de recuperação judicial, passando a operar sob o nome Veste S.A., sinalizando uma nova fase de crescimento e estabilidade.

Performance Pós-Recuperação - A empresa focou em um portfólio de marcas mais enxuto e eficiente, além de continuar investindo em tecnologia e canais de vendas online, o que ajudou a manter a competitividade e melhorar a rentabilidade.

CAMINHO PARA O SUCESSO PÓS-CRISE

A Restoque S.A., renomada no setor de moda premium brasileiro e detentora de marcas como Le Lis Blanc, Dudalina e John John, enfrentou uma crise financeira significativa que culminou no pedido de recuperação extrajudicial em 2020. A empresa implementou uma série de estratégias para superar essa crise e restabelecer sua posição no mercado.

Recuperação Extrajudicial e Reestruturação da Dívida

Acordo com Credores - Em junho de 2020, a Restoque protocolou um plano de recuperação extrajudicial, visando a renegociação de aproximadamente R\$ 1,5 bilhão em dívidas financeiras. O plano incluía a emissão de novas debêntures e um aumento de capital de R\$ 150 milhões.

Homologação Judicial - Em outubro de 2020, o plano de recuperação foi homologado pelo Tribunal de Falências de São Paulo, permitindo à empresa seguir com a reestruturação financeira proposta.

Aporte Financeiro - Em dezembro de 2022, a Restoque recebeu um aporte de R\$ 100 milhões, ancorado pela gestora WNT, cujo maior investidor é o Banco Master. Esse investimento foi direcionado para a reforma de lojas e investimentos em canais digitais.

Mudança de Nome e Ticker - Como parte da reestruturação, a empresa alterou sua denominação para **Veste S.A. Estilo** e mudou seu ticker na B3 para VSTE3, sinalizando uma nova fase corporativa.

Reforma de Lojas - A empresa iniciou a renovação de suas lojas físicas, com previsão de reformar 51 das 185 unidades até o final de 2023, visando melhorar a experiência do cliente e aumentar as vendas.

Investimento em Canais Digitais - Houve um investimento significativo na transformação digital, incluindo a criação de aplicativos para as principais marcas, buscando ampliar a presença online e atender às novas demandas dos consumidores.

Reestruturação da Administração - A empresa promoveu mudanças na gestão, incluindo a nomeação de um novo CEO, Alexandre Afrange, um dos fundadores da Le Lis Blanc, visando fortalecer a liderança e direcionar a empresa para uma nova fase de crescimento.

RESULTADOS

As medidas adotadas permitiram à Restoque, agora Veste S.A. Estilo, reduzir significativamente seu endividamento e reposicionar-se no mercado de moda premium. A empresa focou em eficiência

operacional, inovação digital e melhoria da experiência do cliente, estabelecendo bases sólidas para um crescimento sustentável e competitivo no setor.

QUADRO 6 - COMPARATIVO DAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Aspecto/Empresa	OI S.A.	ETERNIT S.A.	RESOTUQE S.A
Motivo da Crise	Endividamento massivo e crise econômica	Questões legais e mudança no mercado (proibição amianto)	Queda de consumo e crise econômica e sanitária
Plano de Recuperação	Renegociação de dívidas e venda de ativos	Diversificação de produtos, inovação tecnológica e venda de ativos	Renegociação de passivos e fechamento de lojas.
Aprovação pelos Credores	Aprovação em assembleia em 2017	Aprovação em assembleia em 2018	Aprovação em assembleia em 2020
Medidas Implementadas	Corte de custos, modernização da infraestrutura	Transição para produtos livres de amianto	Otimização de custos e modernização digital
Relatórios de Progresso	Apresentação periódica de relatórios	Relatórios transparentes aos Stakeholders	Relatórios regulares ao tribunal
Encerramento do Processo	2022	2020	2022
Performance pós-recuperação	Expansão dos serviços de fibra óptica	Consolidação como produtos sustentáveis	Reposicionamento e aumento de rentabilidade

ELEMENTOS COMUNS PARA O ÊXITO DAS EMPRESAS

Transparência com credores e stakeholders - todas as empresas apresentaram relatórios regulares que asseguraram a confiança no processo.

Diversificação e modernização - a implementação de novas estratégias e produtos ajudou a manter a competitividade.

Foco em eficiência operacional - cortes de custos e otimização dos processos foram medidas comuns.

Aprovação sólida do plano de recuperação - aprovação em assembleias foi um marco em cada caso.

4. OUTROS ELEMENTOS DE SUCESSO PÓS-CRISE TRAZIDOS POR ESPECIALISTAS

A liderança desempenha um papel crucial em praticamente todas as etapas do processo de recuperação de crises, especialmente se o objetivo é alcançar uma recuperação sustentável (Slatter, Lovett & Barlow, 2006, p. 1). Uma liderança eficaz não só conduz as principais atividades estratégicas, mas também estabelece o ritmo e inspira confiança nos colaboradores, proporcionando um direcionamento claro e objetivo. Em tempos de crise, quando o negócio frequentemente se encontra em estado de caos, a estabilização inicial é fundamental, pois cria uma janela de curto prazo necessária para desenvolver e implementar planos mais robustos de médio e longo prazos (Slatter, Lovett & Barlow, 2006, p. 21). Assim, essas etapas iniciais e o “norte” oferecido pela liderança são essenciais para garantir que as ações de recuperação sejam bem-sucedidas.

A preparação contínua e adaptativa das organizações também se torna indispensável, à medida que crises modernas têm se tornado cada vez mais complexas, frequentes e severas. Como Monahan destaca, *“as capacidades de preparação e resposta devem se adaptar ao novo cenário, onde só há uma chance de ‘acertar’”* (Monahan, 2023). Por isso, o desenvolvimento de uma abordagem descentralizada, que construa resiliência onde é mais necessário, pode ser uma alternativa mais eficiente do que uma gestão de crise tradicional, centralizada e rígida (Monahan, 2023).

Outro fator crítico no processo de recuperação é a gestão eficaz da informação, que facilita a obtenção, análise e uso eficiente de informações essenciais para antecipar e responder a crises potenciais (Cheng, 2023). Essa prática não só minimiza impactos na cadeia de suprimentos e na reputação da marca, como também auxilia na prevenção de crises que poderiam levar a processos de recuperação judicial. Ao integrar a gestão de crises ao plano estratégico corporativo, as empresas podem assegurar que as crises não sejam tratadas de forma isolada, mas sim como parte de um esforço estratégico mais amplo (Medeiros & Alcadipani, 2013).

A cultura de prontidão e competência deve ser promovida em todos os níveis da organização. Em vez de depender apenas de equipes especializadas, Monahan sugere que empresas promovam uma cultura onde todos estejam preparados para gerenciar crises (Monahan, 2023). Essa abordagem reforça a importância de uma resposta proativa, apoiada por uma comunicação transparente, que inspirará confiança tanto internamente quanto externamente.

Por fim, os modelos de cinco fases de Steven Finker (prevenção, preparação, reação, recuperação e aprendizado) e o modelo 4R de Robert Heath (Relevância, Reação, Relacionamento, Recompensa) oferecem uma estrutura para avaliar a recuperação de crises em estudos de caso (Sun, 2023). A avaliação contínua das estratégias de gestão de crises, sugerida por Sun, também é essencial para garantir a melhoria constante dos processos e da capacidade de resposta da empresa, fortalecendo sua resiliência e manutenção da confiança pública (Sun, 2023).

CONCLUSÃO

A análise dos casos de recuperação judicial da Oi S.A., Eternit S.A. e Restoque S.A. (Veste S.A.) revela pontos em comum que foram fundamentais para o sucesso de suas recuperações. Elementos como transparência com stakeholders, implementação de estratégias inovadoras, corte de custos e modernização de processos se mostraram vitais. Todas as empresas conseguiram, por meio de planos robustos e apoio dos credores, restabelecer suas operações e fortalecer suas posições de mercado.

A recuperação judicial, quando bem gerenciada, pode ser um instrumento eficaz para reorganizar as finanças de uma empresa e assegurar a continuidade de suas atividades. Os exemplos apresentados neste estudo demonstram que, mesmo em contextos desafiadores, é possível superar crises e alcançar a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.

REFERÊNCIAS

Cheng, S. (2023). *The role of information management in strategic operational decisions for corporate crisis prevention*. Journal of Information Systems Engineering and Management, 8(3), 22404. <https://doi.org/10.55267/iadt.07.13614>

Medeiros, C. R. O., & Alcadipani, R. (2013). *Strategy as Truth: Strategic Responses in Crisis Management*. Journal of Organizational Strategy and Management, 12(3), 45-78.

Monahan, B. (2023). *Strategic corporate crisis management: Building an unconquerable organization*. Routledge.

Slatter, S., Lovett, D., & Barlow, L. (2006). *Leading corporate turnaround: How leaders fix troubled companies*. John Wiley & Sons.

Sun, W. (2023). *Corporate crisis management from a strategic operations perspective: The importance and impact of information management*. Journal of Information Systems Engineering and Management, 8(2), 22353. <https://doi.org/10.55267/iadt.07.13882>

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO ANALISADOS

Eternit S.A. (2018). Processo n.º 1030930-48.2018.8.26.0100. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Oi S.A. (2023). Processo n.º 0809863-36.2023.8.19.0001. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Restoque S.A. (2020). Processo n.º 1094042-26.2020.8.26.0100. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Brasil. (2005). Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Dispõe sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm